

Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal

MUASSISLAR: Beruniy tuman hokimligi

“Tafakkur-Tamaddun” OOO

“Beruniy avlodlari” jamoat fondi

HAMKORLARIMIZ:

O‘zRFA Qoraqalpog‘iston bo‘limi

Qoraqalpoq davlat universiteti

Urganch davlat universiteti

TAHRIR HAY‘ATI:

BOSH MUHARRIR:

Munavvara KURBANBAYEVA

BOSH MUHARRIR O‘RINBOSARI:

Anvar ALLAMBERGENOV

TEXNIK MUHARRIR:

Islombek ABDIKHAKIMOV

BO‘LIM MUHARRIRI:

Muqaddas KURBANBAYEVA

Akmal SAIDOV, y.f.d., prof., akad.

Qahramon QURONBOYEV, s.f.d., prof.

Mehmet Munir Dadaoglu, phil.sc.d., prof. (Turkiya)

Roman GOPAL, fil.f.f.d (PhD), (Hindiston)

Azizulloh AROL, fil.f.f.d (PhD), (AQSH)

Almagul BAYRIYEVA, s.f.d., (DSc)

Zuhra REYMOVA, y.f.d., (DSc)

Karlig‘ash UMAROVA, y.f.d., (DSc)

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov, t. f.d, prof., (Ozarbayjon)

Anvar ABDULLAYEV, t.f.f.d, dots.

Makset KARLIBAYEV, t.f.d., k.i.x.

Kozimbek TUXTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD), k.i.x.

Shoira NURULLAYEVA, t.f.n., dots

Konul Bunyadzoda, falsafa fanlari doktoru, (Ozarbayjon)

Baxtiyor KARIMOV, fal.f.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, fal.f.d.

Alima BERDIMURODOVA, fal.f.d.

Zarifboy DO‘SIMOV, fil.f.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova, fil.f.d., prof., (Ozarbayjon)

Azamat PRIMOV, fil.f.d., (DSc), prof.

Nasibullina Nurida Shaydullovna, fil.f.n., (Rossiya Federatsiyasi)

Sayyora SAMANDAROVA, fil. f.n., dotsent

Shukurjon Norbayeva, fil.f.d., (DSc)

Bekposhsha RAXIMOVA, fil.f.n., dots., (PhD)

Qabil MAMBETOV, fil.f.f.d., (PhD)

Vahob RAHMONOV, fil.f.n., dots.

Farrux Abbas oglu Rustamov, p.f.d, prof. (Ozarbayjon)

Qozoqboy YO‘LDOSHEV, p.f.d., prof.

Safo MATJONOV, p.f.d., prof.

Qaxramon IBADULLAYEV, p.f.d., (DSc)

Masharib ABDULLAYEV, s.f.f.d., (PhD), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Odilbek RADJAPOV, fal.f.f.d., (PhD)

Rana Hamid qızı Qadirova, psixol.f.d., prof. (Ozarbayjon)

Nargis ATABAYEVA, psixol.f.d., (DSc)

Dilafroz QARSHIYEVA, psixol.f.d., (DSc)

JAMOATCHILIK KENGASHI:

Sirojiddin SAYYID

Muhammad ALI

Kengesboy KARIMOV

Iqbol MIRZO

Qurbon SHONIYOZOV

O‘rozboy ABDURAHMONOV

Murotboy JUMANOV

Adabiy maslahatchi:

Guliston MATYOQUBOVA

Rassom:

Alibek ABDURAHMONOV

Sahifalovchi-bezovchi: G‘iyosiddin O‘NAROV

Manzilimiz: Qoraqalpog‘iston Respublikasi,

Beruniy tumani.

Web-sayt: <https://jurnal.tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com.

Telegram kanali: <https://t.me/tamaddunnuri>

Tel.: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40.

Qog‘oz bichimi 60x84 ¼. Nashriyot hisob tabog‘i 28.

Indeks – 960. ISSN 2181-8258. "ADAD PLYUS" MCHJ

bosmaxonasida chop etildi. Adadi 300 dona.

Bosishga 2025-yil 31-oktyabrda ruxsat etildi.

Toshkent shahri, Chilonzor ko‘chasi, 28-uy.

2025-yil, 10-son (73).

Ushbu son “Tamaddun nuri” jurnali tahririyatining kompyuterida sahifalandi. Buyurtma №31.

Jurnaldan ko‘chirib bosilganda “Tamaddun nuri” dan olindi deb izohlanishi shart. Matn hamda reklamalardagi ma‘lumotlarning to‘g‘riligi uchun mualliflar mas‘uldir. Tahririyatga kelgan qo‘lyozmalar tahrirlanadi, taqriz qilinmaydi va muallifga qaytarilmaydi.

"Tamaddun nuri" jurnali Google Scholar

bazasida indekslanadi. Bu esa jurnalning ilmiy nufuzini oshirish va mualliflarning ilmiy ishlarini keng miqyosda targ‘ib qilishga yordam beradi. Google Scholar orqali tadqiqotchilar va olimlar "Tamaddun nuri" jurnalida chop etilgan maqolalarni qidirib topish va ularga havola berish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Tahririyat Crossref DOI ning rasmiy a‘zosi hisoblanadi va 10.69691 DOI prefiksiga ega. Har bir nashr va ilmiy maqolaga individual Crossref DOI raqami beriladi.

Crossref

10.69691 DOI

ISSN-2181-8258

Impakt faktor-9.347

SLIB.UZ

BIZNI IJTIMOYIY TARMOQLARDA QUYIDAGI MANZILLARDA KUZATING:

Scientific, socio-philosophical, cultural and educational, literary and artistic magazine

Founders: Beruniy District Municipality

"Tafakkur-Tamaddun" OOO

Public Foundation "Descendants of Berunius"

Our colleagues: Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan Karakalpakstan division

Karakalpak State University

Urgench State University

EDITORIAL BOARD:

EDITOR-IN-CHIEF:

Munavvara KURBANBAEVA

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Anvar ALLAMBERGENOV

TECHNICAL EDITOR:

Islombek ABDIKHAKIMOV

SECTION EDITOR:

Mukaddas KURBANBAEVA

Akmal SAIDOV, y.sc.d., prof., Acad.

Qakhraman QURANBAYEV, s.sc.d., prof.

Mehmet Munir Dadaoglu, phil.sc.d., prof. (Turkiya)

Roman GOPAL, phil.sc.n., (PhD) (India)

Azizulloh AROL, phil.sc.n., (PhD) (USA)

Almagul BAYRIEVA, s.sc.d., (DSc)

Zuhra REYMOVA, y.sc.d., (DSc)

Karligash UMAROVA, y.sc.d., (DSc)

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayilov, ist. sc.d, prof. (Ozarbayjon)

Anvar ABDULLAEV, ist.sc.d, dots.

Makset KARLIBAEV, t.f.d., k.i.x.

Kazimbek TUKHTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD), k.i.x.

Shoira NURULLAEVA, c. of h. sciences, associate professor

Konul Bunyadzoda, Doctor of Philosophy,

(AMEA) Corresponding Member (Ozarbayjon)

Bakhtiyar KARIMOV, phil.sc.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, phil.sc.d.

Alima BERDIMURODOVA, phil.sc.d.

Zarifboy DOSIMOV, Phil.sc.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova, Phil. f.sc.d., prof. (Ozarbayjon)

Azamat PRIMOV, Phil. sc.d., (DSc), professor

Nasibullina Nurida Shaydullovna, can. of phil (Rossiya)

Sayyora SAMANDAROVA, associate professor, can.of phil.

Shukurjon Norbayeva, Phil. sc.d., (DSc)

Bekposhsha RAKHIMOVA, can. of phil.sc, dots (PhD)

Qabil MAMBETOV, phil.sc.n. (PhD)

Vahab Rakhmonov, f.sc.n., dots.

Farrux Abbas oglu Rüstamov, p.sc.d, prof., (Ozarbayjon)

Kazakboy YOLDASHEV, p.sc.d., prof.

Safo MATJONOV, p.sc.d., prof.

Qakhraman IBADULLAEV, p.sc.d., (DSc)

Masharib ABDULLAEV, of art.sc.c., (PhD), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Odilbek RADJAPOV, phil.sc..d., (PhD)

Rana Hamid qızı Qadirova, Psychol.sc.d., prof.(Ozarbayjon)

Nargis ATABAEVA, Psychol.sc.d., (DSc)

Dilafroz QARSHIEVA, Psychol.scd., (DSc)

COMMUNITY COUNCIL:

Sirojiddin SAYID

Muhammad Ali

Kengesboy KARIMOV

Iqbal MIRZA

Kurban SHONIAZOV

Orozboy ABDURAHMANOV

Muratboy JUMANOV

Literary Advisor:

Gulistan MATYOQUBOVA

Painter:

Alibek ABDURAHMANOV

Page editor:

Ghiyaziddin O'NAROV

Our address: Republic of Karakalpakstan,

Beruni district.

Website: <https://tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com.

Telegram channel: <https://t.me/tamaddunnuri>

Phone: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40.

The editorial board is an official member of Crossref DOI and has the prefix 10.69691 DOI. Each publication and scientific article is assigned an individual Crossref DOI number.

Paper size 60x84 ½. Publisher's scoreboard 28. The index is 960.

It was published in the printing house of "ADAD PLUS" LLC. The number is 300 pieces.

Chilonzor street, 28, Tashkent city. 2025, No.8 (71).

This issue was paged on the computer of "Tamaddun Nuri" editorial office. Order #31. When copying from the magazine, it must be noted that it was taken from "Tamaddun Nuri". The authors are responsible for the accuracy of the information in the text and advertisements. Manuscripts received by the editors will be edited, not reviewed, and not returned to the author.

"Tamaddun nuri " magazine is indexed in the Google Scholar base. This helps to increase the scientific prestige of the Journal and to promote the scientific work of the authors on a large scale.

Through Google Scholar, researchers and scientists will be able to search and link articles published in the Journal "Tamaddun nuri".

Crossref DOI-10.69691

ISSN-2181-8258

Impakt faktor-9.347

BIZNI IJTIMOYIY TARMOQLARDA QUUYIDAGI MANZILLARDA KUZATING:

MUNDARIJA

07.00.00 - "TARIX"

Матякубов Шоназар Собирович. Хива хонлигидаги девонбеги лавозими ҳақида маълумотлар (Муҳаммад Мурад девонбеги мисолида).....	9
Sadullayeva Farangiz Saparovna. Folklor festivallari orqali tarixiy ongni shakllantirish: "Lazgi" va "Baxshichilik" namunasida.....	13
Shukurillayev Yunus Asrorovich. Amir Nasrulloxon harbiy nizomidagi harbiy unvon va mansablar tavsifi.....	26
Satimov Bahodir. O'zbekiston hududida bronza davri jamiyatida kechgan tarixiy jarayonlar sahifasi.....	74
Turg'unov Sherzod Abduvositovich. Namangan viloyatidagi yengil sanoat korxonalarini ishchilarining mehnat muhofazasi masalalari vaqtli matbuotda yoritilishi haqida ayrim mulohazalar.....	77
Абдуллаев Ўқтамжон Шералиевич. XX асрнинг 50-йилларида педагогика университетлари тарих кафедраларида тадқиқот ишининг ҳолати.....	94

09.00.00 - "FALSAFA"

Гафуров Бахромджон Адхамович. Философские воззрения в научно-творческом наследии Бабур.....	29
Murotov Akmal Inoyatovich. Raqamli jamiyatda o'zbek oilaviy qadriyatlarini transformatsiyasining ijobiy va salbiy oqibatlari.....	33
Shonazarov Jamshid Shuxratovich. Sharq xalqlarida boshqaruv ma'naviyati axloqiy masala sifatida.....	59
Abdusalomova Maftunaxon G'ofurjon qizi. Ayollar siyosiy madaniyatini oshirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	88

10.00.00 - "FILOLOGIYA"

Ахмадалиева Рухсонабону Муҳаммаджоновна. Эволюция женского образа в узбекской литературе XX–XXI вв. (лингвостилистический аспект).....	39
Pulatova Muhayyo Azimboyevna. O‘zbek va ingliz tilshunosligida antroposentrik paradigma.....	42
Ubaydullayeva Maftuna Azamatovna. O‘zbek va qirg‘iz grafik terminlari tarixiga bir nazar.....	47
Saidova Muxayyo Umidullayevna, Tursunova Sarvinoz G‘afurovna. Ingliz media diskursida xabar berish jarayonida leksik va sintaktik uslubiy vositalarning funktsionalligi.....	51
Sayfiyeva Madina Saydullo qizi, Saidova Muxayyo Umedilloevna. Oliver Henrining “the gift of the magi” hikoyasida kogerensiyaga erishishning kognitiv asoslari.....	56
Sadriddinzoda Safiya Shahobiddinovna. Diniy leksikologiyaning zamonaviy ingliz adabiyotiga ta’siri.....	68
Muradova Xurshida Baxtiyorovna. Korney Chukovskiy va Xudoyberdi To‘xtaboyev bolalar adabiyotida milliy va umuminsoniy qadriyatlar.....	82
Saidqulova Munira Saidqulovna. O‘zbek va rus maqol hamda matallaridagi emotsional leksika lingvomadaniy nuqtayi nazaridan.....	91
Bekberganova Hilola, Nazarov Murod Maksudbekovich. Pragmatik markerlar ingliz siyosat mediasida.....	97
Diyora Begjigitova Abdimannob qizi. Poetiklik va uning til birliklari va birikmalarida ifodalanishi.....	101

POETIKLIK VA UNING TIL BIRLIKLARI VA BIRIKMALARIDA IFODALANISHI

Diyora Begjigitova Abdimannob qizi, Guliston Davlat universiteti magistranti

POETICS AND ITS EXPRESSION IN LINGUISTIC UNITS AND COMBINATIONS

Diyora Begjigitova Abdimannob qizi, Master's student at Gulistan State University

ПОЭТИКА И ЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦАХ И СОЧЕТАНИЯХ

Диёра Бегджигитова Абдиманноб кызы, Магистрант Гулистанского государственного университета

Mobile: +998 933201528.

diyoraazizova311@gmail.com

[com](http://www.diyoraazizova311.com)

Orcid:0009-0003-4965-1779

Annotatsiya: Mazkur ishda badiiy adabiyotda ramz (simvol) tushunchasining mohiyati, uning nazariy asoslari hamda Erkin Vohidov ijodidagi ramziylikning badiiy ifodasi tahlil qilinadi. Ramzning badiiy ifoda vositasi sifatidagi o'рни, majoz va allegoriyadan farqli jihatlari yoritiladi. Tadqiqot davomida ramzning xalq og'zaki ijodi, mumtoz adabiyot va zamonaviy she'riyatdagi rivojlanish bosqichlari ko'rsatib o'tilgan. Ayniqsa, Erkin Vohidov she'rlarida uchraydigan arslon, tulki, chumoli, jom, yor, hilol, yoz-kuz kabi ramziy obrazlar misolida shoirning falsafiy tafakkuri, inson ruhiyatini ifodalash mahorati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ramz, simvol, allegoriya, obraz, badiiy shartlilik, ramziylik, poetika.

Abstract: This work analyzes the essence of the concept of symbol in fiction, its theoretical foundations, and the artistic expression of symbolism in the work of Erkin Vohidov. The research shows the stages of development of the symbol in folk folklore, classical literature and modern poetry. In particular, the poet's philosophical thinking and skill in expressing the human psyche are analyzed using the examples of symbolic images such as a lion, fox, ant, cup, yor, crescent, and summer-autumn found in Erkin Vohidov's poems.

Keywords: symbol, allegory, image, artistic convention, symbolism, poetics

Аннотация: В данной работе анализируется сущность понятия символа в художественной литературе, его теоретические основы, а также художественное воплощение символизма в творчестве Эркина Вохидова. Подчеркивается роль символа как средства художественного выражения, его отличия от метафоры и аллегии. В исследовании показаны этапы развития символа в народном фольклоре, классической литературе и современной поэзии. В частности, анализируется философское мышление поэта, его мастерство выражения человеческой психики с помощью символических образов, таких как лев, лиса, муравей, чаша, ёри, полумесяц, лето-осень, которые появляются в стихотворениях Эркина Вохидова.

Ключевые слова: символ, аллегория, образ, художественная условность, символизм, поэтика.

Kirish. "Poetika" yunoncha so'z bo'lib, "ijod qilish san'ati" ma'nosini bildiradi. Poetika ijodning qanday qilib san'atga aylanishi haqidagi fan ekan buning alohida jihatlari to'xtalib

o'tmoq lozim. Kishilar o'rtasida aloqa almashuv ehtiyoji asosida yuzaga kelgan til bugungi kunda insonlarga estetik ta'sir etishi uchun zarur vositaga aylandi. Til orqali kishilar ma'naviy ozuqa olishi

bilan birga, ular suhbat asosida bir-birlarining mushkullarini, dardlarini yengillashtiradi, nutqning madaniy, emotsionallikka boy bo'lishiga qilingan harakatlar natijasida nutq shunday ko'rinishga keldi-ki, uning imkoniyatlari nihoyatda kengaydi. Shuning uchun ham til kishiga estetik zavq bera oluvchi vositaga ham aylandi. Nutqning ta'sirchan – emotsional-ekspressivligini ta'minlagan vositalar alohida tadqiq qilina boshlandi. Yuqorida bunday ishlar va shu tadqiqotlar bilan shug'ullangan olimlarga qisqacha to'xtalib o'tildi. Bunday vositalar tilning poetikligini ta'minlovchi vositalar sirasiga kiradi. Bunday vositalar tilning fonetik, leksik, sintaktik vositalarini kiritish mumkin. Leksemalar ichida ham o'zida shunday xususiyatlarni namoyon qilganlari talaygina. Bunday leksik birliklar nutq emotsionalligini ta'minlashga xizmat qiladi. Poetikaning o'rganilishi asosida olimlar tomonidan uning yo'nalishlarini ikki xil talqin qilish mumkinligini ta'kidlashadi:

Tarixiy yo'nalish. Tarix davomida poetikada turli xil hukmronlik maktablari bo'lgan. Misol uchun, Aristotelning poetikasi (klassik davr). Ushbu asosiy nazariya she'riyatning asosiy funksiyasi sifatida mimesisga (taqlid qilishga) qaratilgan. U she'riyatni janrlarga ajratdi va dramadagi xarakter, syujet va katarsis kabi elementlarni o'rgandi.

Zamonaviy poetika. Bugungi poetika keng ko'lamli yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Ba'zilar ijtimoiy va siyosiy masalalarni o'rganadilar, boshqalari eksperimental shakllarni o'rganadilar va ba'zilar hatto raqamli elementlarni o'z ichiga oladi.

Bular bir nechta misollar va yangi harakatlar, texnologiyalar va ijtimoiy kontekstlarning paydo bo'lishi bilan poetika yo'nalishlari rivojlanishda davom etmoqda.

Bugungi kunda esa "poetika" atamasi ikki xil ma'noda ishlatiladi:

1) umumiy - keng ma'noda adabiyot nazariyasini bildiradi;

2) xususiy - tor ma'noda adabiyot nazariyasining tarkibiy qismi bo'lib, adabiy asar haqidagi ta'limotdir.

Zamonaviy tasnifga ko'ra, poetika fani quyidagi yirik sohalarni o'z ichiga oladi:

1) umumiy poetika (yoki nazariy poetika - makropoetika) - fonika, ritmika, metrika, strofika (band), stilistika, syujet va obrazlar tizimi;

2) xususiy poetika (yoki mikropoetika) - ma'lum bir ijodkorning asarlarini (yoki bir asarini) badiiy jihatdan tadqiq qilish;

3) tarixiy poetika - alohida olingan poetik usullar va ularning tizimini qiyosiy-tarixiy adabiyotshunoslik vositasida o'rganish.

Eng asosiy muammosi janrlar bilan bog'liq bo'lib, ildizlari xalq og'zaki ijodiga borib taqaladi. Shuningdek, ushbu istiloh zamonaviy adabiyotshunoslikda ma'no ko'lami va qamrov jihatdan yanada kengroq tarmoqlarni o'zida birlashtirib qo'llanila boshlandi. Demak, poetika fani muayyan adabiy asarning badiiy ta'sirchanlik qudratini tadqiq qiladi. Poeziya san'at bo'lsa, poetika shu san'atni ilmiy tahlil qiluvchi fandır.

"Poetika" istilohi ilmiy muomalaga dastavval Arastu tomonidan Qo'llanilgan bo'lib, uning shu nomli asarida bu istiloh quyidagi ma'nolarda qo'llaniladi:

1) badiiy borliq hosil qiluvchi, badiiy makon va zamonda mavjud bo'lib, ijtimoiy jamiyat va shaxs haqidagi muayyan konsepsiyalar tashuvchi vositadir;

2) adabiyotshunoslik va ritorikaga yaqin bo'lgan, badiiy borliqni hosil qiluvchi vositalar va uning strukturasi o'rganuvchi ilmiy predmetdir (Y.Borev).

Y.B.Borevning ta'rifiga ko'ra, tarixiy poetika mumtoz adabiyotning nazariy tarixi hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda, mumtoz poetikani nazariy va tarixiy poetikaning muayyan tarzidagi umumlashmasi deb qarash mumkin. Ko'p asrlik tarixga ega bo'lgan musulmon Sharqi adabiyotida poetika masalasi har doim she'riyat ahlining diqqat markazida turgan. Muayyan ijodkorning badiiy salohiyati va iste'dodi haqida so'z borganda, uning tasvir obyekti sifatida nimalarni olgani emas, balki o'sha obyekt yoki predmetni qanday tasvirlagani muhim hisoblangan. Shu ma'noda u yoki bu ijodkor ijodiga yoxud muayyan badiiy asarga baho berilar ekan, ijodkor ifodalomoqchi bo'lgan g'oya qanday badiiy timsollar, vazn yoki qofiya vositasida bayon qilinganligi bilan birga she'riy asarda qo'llanilgan badiiy san'atlarning rang-barangligi, ularning asar mazmunini ochishdagi o'rni va ahamiyati kabi masalalarga ham alohida diqqat qaratilgan. Sharq

musulmon mumtoz poetikasi dastavval ilmi balog‘a (balog‘at ilmi) doirasida vujudga kelgan. “Balog‘atning lug‘aviy ma‘nosi “bulug va vusul”, ya‘ni “erishish va yetishish” bo‘lib, istiloh sifatida Qur‘oni Karim va hadisi sharif tili bo‘lmish arab tilining sir-asrorlarini ochuvchi, uning nozik va nafis jihatlarini ko‘rsatuvchi, balog‘ati va fasohatini anglashni o‘rgatuvchi ilm “balog‘at ilmi” deyiladi. U ilmi bayon, ilmi maoniy, ilmi badi‘lardan iborat. Aslida ilmi balog‘a dastlab ilmi bayon shaklida paydo bo‘lgan. Islom olamining mashhur olimlaridan bo‘lgan Fazl ibn Rabiyyning majlisida yig‘ilganlar Qur‘oni Karimdagi “Zaqqum” to‘g‘risidagi oyatni tushunmaganliklari, undagi zaqqum daraxtining mevasi va shaytonning boshi haqidagi jumalarni sharhlashni so‘raganiarida ularga Abu Ubayda javob beradi. U xalq orasida mashhur bo‘lgan yalmog‘iz kampirning o‘tkir va uchli tishlari haqidagi baytlarni o‘qib, “Ushbu bayt ma‘nosini qanday tushunsangiz, oyatning ma‘nosi ham shunday bo‘ladi. Chunki oyatdagi o‘xshatilmish ham, o‘xshatiladigan ham noma‘lum bo‘lgan narsalar. Arablar surati xunuk barcha narsalarni shaytonga o‘xshatishni odat qilganliklari uchun oyatda ham shunday o‘xshatish kelgan” degan mazmundagi fikrni aytadi. Shundan so‘ng Qur‘oni Karimdagi bu tariqa nozik o‘rinlar haqida kitob yozishga ehtiyoj tug‘iladi va Abu Ubayda Ma‘mar ibn al-Musanniy al-Basriy tomonidan “Majoz ul-Qur‘on” asari (hijriy ikkinchi asr) vujudga keladi. Bunda tashbih, istiora va kinoya ilmi bayonning asosiy badiiy vositalari sifatida xizmat qilgan.

Fanda tilshunoslik va poetika bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan sohalar bo‘lib, ikkalasi ham tilga e‘tibor qaratadi, ammo bir oz farq qiladi:

Strukturaviy: Tilshunoslik til tuzilishini, jumladan grammatika, tovush tizimlari va ma‘no yaratishni ilmiy o‘rganishdir. Boshqa tomondan, poetika adabiyotda tilning tuzilishini, xususan, estetik effekt yaratish va his-tuyg‘ularni uyg‘otish uchun tildan qanday foydalanishni o‘rganadi. O‘z mohiyatiga ko‘ra, poetikani tilning she‘riy vazifasini maxsus tahlil qiluvchi tilshunoslikning bir tarmog‘i sifatida ko‘rish mumkin.

Og‘zaki san‘atni tahlil qilish: Poetika bizni shoirlarning o‘z asarlarida ma‘no va ta‘sir yaratish uchun tovush, sintaksis, tasvir va boshqa elementlarni qanday boshqarishini tahlil qilish

vositalariga e‘tibor qilishimiz kerakligini ko‘rsatadi. Ushbu tahlil asosan tilshunoslik tomonidan taqdim etilgan til tuzilmalarini tushunishga tayanadi.

Shuning uchun ham poetiklikni o‘rganishda tilshunoslik va adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan qarashlar bir oz farqlanadi. Tilshunoslikda poetiklikni ta‘minlovchi vositalarga alohida e‘tibor beriladi. Xususan, poetikli ta‘minlovchi tovushning takrori, unli yoki undoshning qo‘shoqlanishi, poetiklikka ega leksik birliklar (tarixiy so‘zlar, argon, jargon, o‘rni bilan dealektal lekseka, paremlar kabi) shunday xususiyatga ega bo‘lishadi.

Nutq talabi va ijodkor mahorati bilan ko‘pgina poetik so‘zlarning ma‘lum poetik talablar natijasida poetiklashgan varianti vujudga kelgan. Masalan: vasl — visol, shabboda – shabada, so‘zla – suyla, oshyon – oshiyon kabi. Bu xildagi so‘zlar dam asosan fonetik jihatdangina farqlanadi va poetik nutq jarayonida o‘ziga xos vazifa bajaradi. Negaki, bunday so‘zlarda, ya‘ni so‘zla leksemasiga qaraganda so‘yla leksemasida poetiklik yuqoriroqligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. So‘ramoq leksemasining fonetik o‘zgargan yoki mumtoz shakli hisoblangan so‘z shaklida ham poetiklik, bo‘yoqdorlik yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan:

Sen kim eding, kim bo‘lding, ey,

Dil, deb so‘raydi dil,

She‘r asli dil savoliga

Dilning javobidir.

(E.Vohidov, “Bag‘ishlov”)

1. Poetik nutq jarayonida vujudga kelgan okkozional xarakterdagi so‘zlar bevosita biror ijodkorning so‘z qo‘llash novatorligi natijasida vujudga keladi. Bunday leksemalar boshqa ijodkorlar tomonidan ham qo‘llanilib, poetik leksikani boyitib boradi, badiiy nutqning boshqa turlarida qo‘llanilmasligi yoki passivligi bilan xarakterlanadi: bahoriy, zafarbaxsh, baxtnoma, daryodil, dardkash, sevinchbaxsh, sernoz, ishqiy, o‘lkadosh, jonbaxsh, jahannamiy, rutubatli, xotirot, kuzak, g‘ururdosh, yelkadosh, g‘olibiyat, yovyurak, hiloliy, quyoshiston, qo‘ldosh, qizillanor, qayg‘udosh, qadamdosh va boshqalar.

2. So‘zlarning poetik formalari: gar (agar), lek (lekin), chun (uchun), ila (bilan), abad (abadiy), nechun (nima uchun), netmak (nima qilmoq), nedur/nadur (nimadir), bu kun (bugun), qay (qaysi), qayga (qayerga), albat (albatta) va

boshqalar.

3. Soʻzlarning morfologik variantlari: aytajak, aylagil, borur, borajak, topgay, yozajak, olajak, olgay, kelmish, topmish, yaopgali, borgali, borarkan, urarkan va boshqalar¹.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. – Toshkent, 2019. – B. 139
2. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Тошкент: Фан, 1983. – Б. 88.
3. Абдуллаева Л. Лексическая стилистика узбекской художественной литературы. – Ташкент: Фан, 1979.
4. Абдурахмонов Ш. в.б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – Б. 405
5. Аристотель. Поэтика. Тошкент: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 78.

6. Афоқова Н. Жадид шеърини поэтикаси (вазн ва қофия муаммолари). – Тошкент: Фан, 2005. – 140 б.

7. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2002. – Б. 455. (558)

8. Diyora Begjigitova Abdimannob qizi. (2025). ERKIN VOHIDOV IJODIDA POETIK LEKSEMALARIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOSLIGI. ACUMEN: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH, 2(7), 81–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16890828>

9. Diyora Begjigitova Abdimannob qizi. (2025). RAMZIY LEKSEKANING POEZIYADA O'RNI MASALASI. SYNAPSES: INSIGHTS ACROSS THE DISCIPLINES, 2(7), 50–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16890842>

¹ Умуркулов Б. Поэтик нутқ лексикаси. – Тошкент: Фан, 1990. – Б.15